

Sentabr, 2025-Yil

ĠÁREZSIZLIK JILLARINDA ARXELOGIYA ILMINDE QARAQALPAQSTANDA
ALIP BARILĠAN XALIĠARALIĠ BIRGE ISLESIWLER HÁM ONIŇ NÁTIYJELERI

Ilauatdinov Raxat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17051975>

Annotaciya. Maqalada ġárezsizlik jillarında Qaraqalpaqstanda alip barılġan arxeologiyalıq izertlewler hám ashılıwlar, arxeologiya tarawına bolġan itibar, sirt el mámleketlerdiŇ ilimpazları menen birgeliktegi arxeologiyalıq izlenisler haqqında sóz etiledi.

Tayanış sózleri: Tashqirman oazisi, Ġ.Xojaniyazov, Aqshaxan qala, Ámiwdárya, ekspediciya, Kerder qalaları.

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF ARCHAEOLOGY IN
KARAKALPAKSTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE AND ITS RESULTS

Annotation. The article discusses the archaeological research and discoveries carried out in Karakalpakstan during the years of independence, attention to the field of archaeology, and joint archaeological research with scientists from foreign countries.

Keywords: Tashkirman oasis, G. Khojaniyazov, Akchakhan fortress, Amu Darya, expedition, Kerder cities.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ В
КАРАКАЛПАКСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Аннотация. В статье рассказывается об археологических исследованиях и открытиях, проведенных в Каракалпакстане в годы независимости, внимании к области археологии, археологических исследованиях в сотрудничестве с учеными зарубежных стран.

Ключевые слова: Ташкирманский оазис, Г.Ходжаниязов, крепость Окчахон, Амударья, экспедиция, города Кердер.

Ġárezsizlik jillarında mámleketimizde tariyx pániniŇ tiykarġı baġdarlarınıŇ biri bolġan arxeologiya ilimin rawajlandırıw máselelerine ayırıqsha dıqqat awdarıldı. Bul sózimizdiŇ dáliyili sıpatında arxeologiyalıq izertlewlerdi jáne de zaman talapları dárejesine alıp shıǵıwdı maqset etiwshi «Ózbekstanda Arxeologiya ilimin rawajlandırıw kontseptsiyası»niŇ qabıl qılınġanlıǵın keltirip ótiwimiz múmkin[2,7-11]. 1993-jıldan baslap O'zbekistan Ulıwma jáhán mádeniy hám tábiyiy miyrastı qorg'awdı támiyinlew haqqındag'ı BMSH konventsiyasına ag'za boldı.

Arnawlı nızamlar, sonıŇ ishinde 2001-jılı 30-avgustta «Mádeniy miyras ob'ektlerin qorg'aw hám olardan paydalanıw haqqında», 2009-jılı 16-iyunda «Arxeologiyalıq miyras ob'ektlerin qorg'aw hám olardan paydalanıw haqqında» qabıl etiliwi menen birge Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi 2006-jıl 13-oktyabrdegi arnawlı qararı menen u'lkemiz aymag'ındag'ı barlıq tu'rdegi mádeniy miyras ob'ektleri qaytadan mámleketlik qorg'aw dizimine kirgizildi.

Qaraqalpaqstan tariyxınıŇ ele belgisiz bolġan dáwirlerine ilimiy anıqlıqlar kirgiziwde jazba dereklerge salıstırġanda, arxeologiyalıq materiallar kóbirek áhmiyetke iye ekenligi málim.

Sebebi úlkemiz tariyxı boyınsha maǵlıwmatlar beriwshi jazba derekler oǵada azshılıqtı quraydı.

Sentabr, 2025-Yil

Sonliqtan, biz arxeologiyalıq materiallar járdeminde mınlağan jıllıq tariyxımız betlerin, ata-babalarımızdıń jasağan dáwirindegi turmıs kartinasın materiallıq tabılmalar arqalı ǵana jarıtıp beriwimiz múmkin. Sonday-aq, sońǵı jıllardaǵı arxeologiya ilimindegi rawajlanıwlar, jańadan-jańa ilimiy-izertlew metodlarınń payda bolıwı, arxeologiyalıq obektlerdi úyreniwde xalıqaralıq tájriybeden paydalanǵan halda, zamanagóy texnikalardı keń qollanıw zárúrligin júzege keltirdi[3,35].

Ilimdegi bul rawajlanıwlar, álbette, jańadan-jańa tariyxıy ashılıwlarǵa sebep bolmaqta.

Arxeologiya ilimindegi jáhán kólemindegi bolıp atırǵan jańalıqlardan, Qaraqalpaqstanlı arxeologlarda shette qalmadı. Ǵárezsizlik sharapatı menen jaratılǵan keń imkaniyatlardan paydalanıp shet elli kásiplerleri menen ilimiy birge islesiw jumısların jolǵa qoyıw múmkinshiliklerine iye boldı. Elimizdiń bay arxeologiyalıq esteliklerin izertlewde shet ellik alımlar menen birge islesiwge keń mu'mkinshilik tuwdı. Sońǵı jıgırma jılg'a shamas waqıttan berli u'lkemizde «Qaraqalpaqstan-Avstraliya» xalıq aralıq arxeologiyalıq ekspeditsiyası islep turıptı. Bul ekspeditsiyanıń dala izertlewlerinde, sonday-aq laboratoriyalıq jumıslarında Avstraliya alımlarınan basqa Frantsiya, AQSHtıń Kaliforniya universiteti wákılleri qatnaspaqta.

Usı bergelikli izertlewler barısında áyyemgi Tashqırman oazisi ashıldı. Beruniy rayonı aymag'ında burın ilimde belgili hám belgisiz bolıp kelgen onlap áyyemgi hám orta ásirlerge tiyisli qala-awıllar menen birneshe háwlıler, suwg'arıw sistemaları, diyxansılıq atızlar arxeologiyalıq kartag'a tu'sirildi. Bul ashılǵan jańalıq jer júzlik arxeologiyalıq jámiyetshiliktiń qızıǵ'ıwshılıǵ'ına sebep bolıp hám Ózbekistan Respublikası Ministrler Kabinetiniń arnawlı qararı menen 2007-jıl oktyabr ayında xalıq aralıq ko'lemde simpozium o'tkerildi. Sonıń menen birge arxeolog ilimpaz Ǵayratdın Xojaniyazovqa Ózbekistan Qaharmanı húrmetli ataǵınıń beriliwi – bul qaraqalpaq xalqınıń bay tariyxına, tákirarlanbas mádeniyatına, ilimine berilgen eń joqarı baha bolıp esaplanadı [2, 4-5].

Bul sózlerimizdiń dáliyili retinde Ózbekstan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bóliminiń Arxeologiya bólimi arxeolog alımları tárepinen 1995-jıldan baslap Qaraqalpaqstan Respublikası Beruniy rayonı aymaǵında jaylasqan Aqshaxan qala esteliginde Avstraliyalı arxeolog alımlar menen birge arxeologiyalıq qazıw jumısların alıp barıwdı jolǵa qoyǵanlıǵında kóriwimizde boladı. Xalıq aralıq ekspeditsiya Aqshaxan qalada usı jıldan ilimiy-izertlew jumısların basladı. Aqshaxan esteliginen tısqarı Tasqırman tóbe esteliginde de qazıw jumısları alıp barıldı. Qaraqalpaqstan-Avstraliya xalıqaralıq arxeologiyalıq ekspeditsiyası jumıslarına jergilikli arxeolog alımlardan V.N.Yagodin, Ǵ.Xojaniyazov hám Avstraliyalı arxeologlardan Sidney universiteti doktorı A.G.Bettsler uzaq jıllar dawamında bassılıq etti. Sonıń menen birge xalıqaralıq ekspeditsiya Franciya (M.Minardi) hám basqa shet el mámleketleriniń arxeologları qatnastı [1, 12].

Akademianıń ǵárezsizlik jıllarında úyrenip, ilimiy-izertlew jumısların alıp barǵan oraylıq qalalarınan biri bolıp, Sultan Uvays taw dizbeginen 15 km túslikte, Beruniy aymaǵı «Azat» shirket xojalıǵı aymaǵında jaylasqan. Aqshaxan qala ilimiy tárepten birinshi mártebe 1956-jılı pánge málim boldı. 1982-1985-jıllarda bul estelikte arxeolog Ǵ.Xodjaniyazov tárepinen arxeologiyalıq izertlew jumısları júrgizildi. Nátiyjede, qalanıń tiykarǵı aymaǵı anıqlandı. Sonnan keyin, bul qalanıń oǵada úlken qala bolǵanlıǵı hám onıń payda bolıw dáwiri ele de burınraqta ekenligi anıqlandı.

Sentabr, 2025-Yil

Qala átirapın qorǵap turǵan uzın diywal qaldıqları ashıldı. Sonday-aq, bul qala Xorezm mámleketiniń antik dáwirdegi paytaxtlarınan bir bolǵanlıǵı haqqında pikirler ayıldı. 1995-jılı Aqshaxan qalada Qaraqalpaqstan-Avstraliya xalıqaralıq ekspeditsiyası óz jumısın basladı. Bir neshe máwsim dawamında estelikte alıp barılǵan qazıw jumısları barısında, onıń joqarǵı hám tómenǵi qaladan turǵanlıǵın, olardıń ishlerinde basqarıw hám diniy qurılıslardıń bar bolǵanlıǵı anıqlandı, qorǵan diywalları, topxanaları ashıldı. Qalanıń salınǵan waqtı hám onıń mámleketiń Oraylıq qalası bolǵanlıǵı haqqındaǵı pikirler belgili dárejede óziniń tástiyǵın taptı [3, 37].

2006-jılda Aqshaxan qalada alıp barılǵan qazıw jumısları waqtında qala ibadatxanası diywalların áyyemgi waqıtlarda bezep turǵan tórt qıylı reń menen islew berilgen onlap súwretler galereyası tabıldı. Bul haqqında Ózbekstan ǵalaba xabar qurallarında, televideniye hátki internette maǵlıwmatlar berildi. Alımlardıń anıqlawınsha bul súwretler tek Xorezmde ǵana emes, bálki pútkil Orta Aziyada eń áyyemgi súwretler qatarına kiriwin ayttı. Sonday-aq, bul súwretler Áyyemgi Xorezm shaxları násiliniń súwretler galereyasına tiyisli ekenligin anıqladı. Demek, Aqshaxan qala óziniń qurılıs joybarına qaray ásirler dawamında arab-parsı avtorları tárepinen kóp mártebe súwretlengen. Biri ekinshisiniń ishinde jaylasqan úsh qala qorǵanlardan ibarat mámleket paytaxtı haqqındaǵı shamalawlarǵa sáykes keletuǵın túslik Aral boyındaǵı birden-bir estelikdur.

Arab hám parsı avtorları tiykarınan orta ásirlerge baylanıslı qala haqqında sóz júritken.

Aqshaxan qalanıń ahamaniyeler basqınshılıǵınan keyingi Xorezm mámleketiniń paytaxtı ekenligi haqqındaǵı pikir 2000-jılı oktyabr ayında Bostan qalasında (Qaraqalpaqstan Respublikası) ótkerilgen «Jáhán mádeniyatı tariyxı sistemasında áyyemgi Xorezm tsivilizatsiyasınıń ornı» xalıq aralıq simpoziumı hám «Áyyemgi Tasqırman oazisi arxeologiyası» dala seminarı qatnasıwshıları tárepinen qollap-quwatlandı. Qalada xalıq aralıq arxeologiyalıq ekspeditsiyası izleniwler alıp barıwın dawam etti. Izertlewler barısında házirge shekem ilimge námálim bolǵan tariyxıy jańalıqlar ashılıp, xalqımızdıń áyyemgi dáwir tariyxı, mádeniyatın ele de tereńnen úyreniwge xızmet qıldı [5, 87-88].

2007-jılı áyyemgi Xorezm tsivilizatsiyasınıń birinshilerden bolıp ilimiy tárizde tiykarlaǵan ullı alım Ózbekstan İlimler Akademiyasınıń húrmetli akademigi, Rossiya İlimler Akademiyasınıń korrespondent aǵzası, professor Sergey Pavlovich Tolstovtıń tuwılǵanına 100 toldı. Usı múnásebet penen 2007-jıldıń 2-4-oktyabr kúnleri Nókis qalasında xalıqaralıq Simpozium hám Qaraqalpaqstan-Avstraliya xalıq aralıq ekspeditsiyasınıń Beruniy rayonu bazasında «Tasqırman oazisiniń áyyemgi arxeologiyası» atamasındaǵı ekinshi seminarı ótkerildi. Anjumanga bir neshe shet ellerden arxeolog alımlar mirát etildi. Bul Qaraqalpaq arxeolog alımlarınıń izertlew nátiyjelerinde ashqan jańalıqlarınıń dúnya alımları tárepinen tán alınıwınıń jańa basqıshı bolıp tabıldı.

Aqshaxan qala menen bir qatarda Qaraqalpaqstan-Avstraliya xalıqaralıq ekspeditsiyası aǵzaları tárepinen Tashqırman tóbe esteligi de úyrenildi. Tashqırman tóbe de arxeologiyalıq qazıw isleri 1996-jılı baslandı. Izertlewler barısında esteliktiń keyingi jıllarda alıp barılǵan jumıslar waqtında baylanıslı kóp jerleri buzılıp ketkenligi málim boldı. A`sirese, qazılǵan úlken jap Tashqırman tóbe esteligin ekige bólip taslaǵanı málim boldı. Ayrım jerleri usı jerge taqap egilgen paxta atızına aylandırıp jiberilgen. Onnan qalaberse sońǵı jıllarda ótkizilgen Nókis-Tashkent temir jolına esteliktiń kóp topiraqları paydalanılǵan. Mine usılar nátiyjesinde esteliktiń maydanı úsh-tórt gektardı quraydı [4, 172-178].

Sentabr, 2025-Yil

Akademiya arxeolog alimlari 2000-2004-jillarda Qirantaw esteleginde arxeologiyaliq qaziw jumislari alip bardı. Áhmiyetli tárepi bul izertlew jumislariında jergilikli arxeolog alimlar menen birge shet elli izertlewshilerde qatnasıp, qaziw jumislari dawamında úlken jetiskenliklerge erisildi. Birneshe jillar dawamında Qiran tawda alıp barılğan izertlewlerde Frantsiyanıń Milliy ilim-izertlew orayı antropolog alımı Xulio Bendezu-Sarmiento, Lion universiteti genetika laboratoriyası genetik ilimpazlari Lyudovik Orlando hám Katrin Ennilar, sonday-aq, Avstraliyanıń Adelaida universitetinen Timoti Ansonlar qatnastı.

Ádebiyatlar

1. Ҳақимниязов Ж., Мамедов А. Қарақалпақстанда археология илиминің қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўи тарийхи. Нөкис «Илимпаз» 2022.
2. Хожаниязов Ё. Ёárezsizlik jillarındaǵı археология илиминдеги ashılıwlar//Qaraqalpaqstannıń eń jańa tariyxınıń áhmiyetli mashqalaları. N. 2014
3. Ходжаниязов Ё. Qadimgi Xorazm Mudofaa inshootlari. T. 2007
4. Ягодин В.Н., Ходжаниязов Г.Х., Статов В.А. Внешняя стена городище Казахлыяткан. История Узбекистана в археологических и письменных источниках. Ташкент, 2005, С. 172-178
5. Бетте А.В.Г., Ягодин В.Н., Ходжаниязов Г.Х. Археологические изискания в древнем Ташкырманском оазисе. Археологические исследования в Узбекистане 2004-2005 годы. Ташкент, «Фан», 2006

MODERN SCIENCE
& RESEARCH